

bepalingen der fiscale wetten. Voor iedere wet is een onderverdeling gemaakt in paragrafen. Bij iedere paragraaf wordt op duidelijke wijze het onderwerp aangegeven, dat behandeld wordt, waardoor het boekje ook voor den oningewijde op belastinggebied gemakkelijk te raadplegen is. Behalve eene beknopte uiteenzetting van de belastingwetten worden de tarieven gegeven van de Rijksinkomsten, Gemeentefonds-, Vermogens-, Verdedigings-, Personele-, Dividend en Tantième-, Grond-, Successie-, Registratie-, Zegel- en Wegenbelasting, waardoor de praktische bruikbaarheid van dit werkje wordt verhoogd.

A. N.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd alsmede de lijst van tijdschriften welke het omvat, zijn opgenomen in het nummer van Januari 1930 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Costing public accounting engagements

Wittman Jr., C. W. — Het is noodzakelijk dat public accountants den kostprijs van iedere opdracht weten. Schrijver geeft de grondslagen, waarop z.i. deze kostenberekening moet worden gebaseerd.
A II 1 (A 33) *The Journal of Accountancy Jan. 1930*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Administratieve organisatie

Berkel, Mr. A. J. van — Het verbeteren eener administratieve organisatie moet systematisch geschieden. Schrijver geeft aan hoe deze organisatiearbeid in onderdeelen kan worden gesplitst, alsmede een korte toelichting bij elk der onderdeelen.
A III 3 (A 33) *Administratieve Arbeid Jan. 1930*

Stock exchange transactions

Bigg, W. W. — Schrijver geeft een beschrijving der gang van zaken bij den effectenhandel in Engeland.
A III 3 (A 33) *The Incorporated Accountants Journal Jan. 1930*

Accounting system for investment trust of managerial type

Wade, E. S. — Beschreven wordt de administratieve inrichting van een beleggingsmaatschappij. Linitiatoren van de verschillende boeken zijn gegeven.
A III 3 (A 33) *The American Accountant Jan. 1930*

Auditing the accounts of an airport

Morgan, W. I. — Een beschrijving van het rekeningsysteem, zooals dit voor een luchthaven het doelmatigst kan worden ingericht, alsmede de essentiële punten der accountantscontrole.
A III 3 (A 25) *Journal of Accountancy Febr. 1930*

De ponskaart in dienst der volkstelling

Kr. — Schrijver geeft een beschrijving van het ontstaan der Hollerith machine, alsmede een opsomming der voordeelen, welke bij een volkstelling met deze machine kunnen worden behaald.
A III 3 (A 35) *Administratieve Arbeid Febr. 1930*

Vorraadadministratie

Witteveen, G. L. — Voorraadadministratie zonder geldswaarde is van geene waarde. Voor het bijhouden van een voorraadadministratie met geldswaarde kan uitstekend gebruik gemaakt worden van een boekhoudmachine, hetgeen met voorbeelden wordt aangetoond.
A III 3 (A 35) *Administratieve Arbeid Febr. 1930*

The statistical side of cinema accounts

Pain, J. G. — Aangezien het cinema-bedrijf een kasbedrijf is, kan betrekkelijk eenvoudig een resultatenberekening per week worden opgesteld. Schrijver geeft eenige richtlijnen voor deze berekening.
A III 3 (A 31) *The Accountants' Journal Jan. 1930*

Besparing langs boekhoudkundigen weg

Verstoep, P. C. — Schrijver toont aan dat zonder technische hulpmiddelen een groote besparing kan worden verkregen op de administratiekosten in een bedrijf met meerdere filialen.
A III 3 (A 33) *Administratieve Arbeid Jan. 1930*

Over het gebruik van een eenvoudige schrijvende telmachine in een verkoopadministratie

Os, G. van — Indien de werkzaamheden behoorlijk zijn georganiseerd, is het mogelijk met een schrijvende telmachine een verkoopadministratie in te richten, hetgeen met voorbeelden wordt aangetoond.
A III 3 (A 35) *Administratieve Arbeid Jan. 1930*

Accounting for granite quarries

Derby Francis, C. — In dit artikel wordt een beschrijving van organisatie van een steengroeve gegeven, waarbij speciaal de punten welke van belang zijn voor de administratieve organisatie naar voren worden gebracht.
A III 3 (A 33) *The Journal of Accountancy Jan. 1930*

Accounting for the fur trader

Frankel, L. — Beschrijving der administratieve organisatie van den groothandel in huiden en bont.
A III 3 (A 33) *The Journal of Accountancy Jan. 1930*

Verdere mechaniseering der administratie van een electriciteitsbedrijf II

Merten, C. — Schr. vervolgt de gedetailleerde beschrijving van de gemechaniseerde administratie van een electriciteitsbedrijf.
A III 3 (A 35) *Financieel Overheidsbeheer 1 Maart 1930*

Eenzijdige en wederzijdsche, volledige en onvolledige interne controle

Laven, P. J. — Volledige interne controle is langs verschillende wegen mogelijk, welke wegen alle tezamen door de Logismografie worden omvat.
A III 4 (A 33) *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Maart 1930*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The legal liability of an accountant

Keith, J. — De maatstaf voor wettelijke aansprakelijkheid voor den accountant hangt geheel af van het peil, waarop het accountantsberoep op eenig oogenblik staat. Schrijver schetst het verschil in verantwoordelijkheid bij de oude en nieuwe Companies Act en illustreert aan de hand van jurisprudentie den aard der verantwoordelijkheid.
A IV 2 (A 33) *Accountants' Magazine Febr. 1930*

Balance sheet alone no longer meets needs of credit-man

Glover, P. W. R. — Uitvoerig worden besproken de eischen, die gesteld moeten worden aan financiële overzichten, balansen en verlies- en winstrekeningen, die regelmatig verstrekt worden aan den bankier ingeval van credietverleening. Ook de controle-techniek van onderdeelen als inventarisatie enz. wordt beschreven.
A IV 3 (A 33) *The American Accountant Jan. 1930*

The inventory and the accountant

Brown, R. C. — De accountantsarbeid zal aan waarde winnen indien de accountants ook den voorraad controleeren. Teneinde aan te toonen dat het opnemen der voorraden praktisch mogelijk is, geeft schrijver aan op welke wijze door hem in een groote industrie de inventarisatie is voorbereid en uitgevoerd.
A IV 3 (A 33) *Journal of Accountancy Febr. 1930*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

De statistiek in de industriële onderneming

Zanten, Mr. Dr. J. H. van — Schr. bepleit samenwerking tusschen bedrijfseconoom en statisticus en bespreekt vervolgens tot welke

statistische onderzoeken verschillende bedrijfsgebieden als orders, arbeid, productie, enz. aanleiding kunnen geven.
B a III 2 (A 31) *De Bedrijfseconoom Maart 1930*

Quelques mots sur les graphiques

Beaumont, J. — Het is opmerkelijk dat de grafieken zoo weinig gebruikt worden in de Fransche ondernemingen. Dit wordt veroorzaakt door gebrek aan routine en het slechte handelsonderwijs.
B a III 2 (A 31) *Mon Bureau Febr. 1930*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Le prix de revient dans les entreprises commerciales

Blandin, A. — In tegenstelling met de fabrieksbedrijven vindt men weinig kostprijscalculaties bij handelsondernemingen. Schrijver geeft aan hoe men tot een kostprijsberekening kan komen, hetgeen ongeveer overeenkomt met een maandelijksche winstcalculatie.
B a IV 2a (A 26) *Mon Bureau Febr. 1930*

The nature of goodwill

Dicksee, L. R. — De waarde der Goodwill is hoofdzakelijk afhankelijk van toekomstige rentabiliteit. Niet alleen de goede verstandhouding met cliënten, doch ook die met leveranciers, employés, alsmede een goede organisatie zijn van belang.
B a IV 8 (A 2) *The Accountants' Journal Jan. 1930*

De strijd over de telefoontarieven

Bilt, Prof. Ir. C. L. vander — Naar aanleiding van de invoering van een middeling tusschen een vast en een gesprekkentarieff te Amsterdam worden de voor- en nadeelen der verschillende tarieven uiteengezet. Abonnementsprijs zoowel als twee abonnementsprijzen komen voor eenigszins groote netten niet meer in aanmerking. Tenslotte wordt op het voordeel van gesplitste aansluitingen gesproken. In ieder geval zijn heden voor grootere steden gesprekkentarieven wenschelijk.
B a IV 9 (B 9) *Electrotechniek 8 Maart 1930*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Het bankcrediet bij de financiering van de onderneming

Zuurdeeg, W. F. — De banken zullen zich bij credietverleening rekenschap geven van hun beschikbare middelen en van het risico, dat zij gaan loopen. De onderneming heeft als beweegreden: financiering van tijdelijke tekorten, voorraden en vorderingen.
B a V 3a (A 2) *De Bedrijfseconoom Maart 1930*

No par value shares

Robles, A. — Dit aandeel wordt gekenmerkt door een buitengewoon grooten speculatieven inslag. Schr. ziet het als een middel om koerspolitiek te voeren.
B a V 3a (A 2) *De Bedrijfseconoom Maart 1930*

Hypothecaire belasting van den bodem.

Best, Mr. J. — Schr. bespreekt de resultaten, die blijken uit de cijfers voor het z.g. zandgebied van Overijssel en bepleit geldleening op korten termijn op onderpand van grond.
B a V 5d (A 2) *De Nederl. Mercur 13 Maart 1930*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Publieke huishouding

Harms, F. H. — De publieke en private huishouding hebben elk haar eigen tendenz. Zij zijn naast elkander zeer goed bestaanbaar. Schrijver geeft een organisatieschema der publieke huishouding en schetst de principieele verschillen tusschen publieke en private huishouding.
B a VI 3 (B 11) *Administratieve Arbeid Febr. 1930*

Efficiency bij overheidsbeheer

Lassche, H. — De organisatie der overheidsdiensten met hun talrijke wettelijke voorschriften maakt het niet mogelijk de efficiency zoo hoog op te voeren als in een particulier bedrijf. Er is echter nog veel te verbeteren, hetgeen schrijver aantoonst.
B a VI 3 (A 16) *Administratieve Arbeid Febr. 1930*

Iets over normalisatie en verdere rationalisatie en hare beteekenis voor gemeentelijke diensten en bedrijven

O's, Dr. J. F. van — Rijk en gemeente plukken groote voordeelen

uit de normalisatie van papierformaten en schrijfmachine-apparatuur. Schr. bespreekt de vraagpunten die zich voordoen bij de overwogen normalisatie van textielproducten en een aantal andere benodigheden.
B a VI 4 (B 11) *Gemeentebestuur Maart 1930*

Advantages of industrial combinations enumerated and described

Farnham, Mr. — Besproken worden de voor- en nadeelen van concentratie in de industrie. Ook de verschillende vormen van concentratie, als horizontale, verticale, etc. worden besproken.
B a VI 5 (A 3) *The American Accountant Dec. 1929*

De goederenmarkt te Amsterdam

De Kamer van Koophandel voor Amsterdam publiceert een rapport, behelzende gegevens omtrent de techniek en de beteekenis van de goederenmarkt te Amsterdam.
B a VI 6 (B 5) *Econ. Statistische Berichten 12 Maart 1930*

Detailhandel en duurte

Tobi, Dr. E. J. — Het kleinhandelsdistributie-apparaat is waarschijnlijk te kostbaar. De betrokken handel moet streven naar betere organisatie.
B a VI 9 (B 5) *Maatschappij-Belangen Maart 1930*

De conjunctuuromslag in 1929 en de vooruitzichten voor 1930

Stridiron, J. G. — De huidige crisis is, bij een periode van dalende prijzen, ontstaan doordat de snelle uitbreiding der productie geen gelijken tred hield met de consumptie-mogelijkheid der maatschappij. Voor 1930 zal moeten worden gerekend op een periode van depressie.
B a VI 12 (A 22) *Econ. Statistische Berichten 12 Maart 1930*

Eliminatie van den seizoen-invloed uit de statistiek der verkoopen

Stridiron, J. G. — In dit artikel worden de methoden besproken, waarop storende seizoeninvloeden uit de verkoopstatistiek uitgeschakeld kunnen worden. Behandeld worden: 1. de methode der maandgemiddelden; 2. de „Link relatives method”; 3. de methode der „moving averages”.
B a VI 12 (A 22) *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Maart 1930*

Les recherches scientifiques-techniques aux Etats-Unis

Mauro, F. — Van groot belang voor de ontwikkeling eener onderneming is de wetenschappelijke afdeling, welke steeds bezig moet zijn nieuwe procédés uit te vinden. In Amerika hebben verschillende groote ondernemingen de juistheid van deze stelling bewezen, hetgeen schrijver met voorbeelden aantoonst.
B a VI 13 (A 1) *Mon Bureau Febr. 1930*

Ligt in de efficientie de grond der werkloosheid?

Verwey, C. — Schr. tracht deze vraag vanuit een algemeen economisch gezichtspunt, langs den weg der afnemende abstractie, te beantwoorden. Zijn conclusie is, dat slechts in een samenleving waar de rationalisatie in een klasse-monopolie eindigt, deze met vermeerdering der werkloosheid gepaard zou gaan. De werkloosheid blijft bestaan niet door, doch trots den invloed der efficientie.
B a VI 13 (A 16) *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Maart 1930*

De organisatie van de bedrijfsleiding

Groot, A. M. — In kleine en middelgrote bedrijven is de functie der leiders meestal onvoldoende afgegrensd. Dit heeft funeste gevolgen. Echter is het vaststellen van organisatieschema's in kleine en middelgrote bedrijven moeilijk.
B a VI 16 (A 1) *De Naaml. Vennootschap Maart 1930*

Standard predetermined costs defined and uses indicated

Perkinson, L. C. — De volgende vier punten worden uitvoerig besproken: 1. What are standard costs? 2. For what purposes are they used and why? 3. What is the procedure in using them? 4. How are they compiled?
B a VI 18 (A 27) *The American Accountant Dec. 1929*

Wat is fliessarbeit

Mallee, K. F. — Door de kettingarbeid of juister fabricage in een onderbroken stroom wordt de productie gepland. Niet alle fabrieken zijn echter voor fliessarbeit geschikt, terwijl vereenvoudiging tot enkele typen noodzakelijk is. Schrijver somt de voordeelen op.
B a VI 19 (A 15) *Administratieve Arbeid Jan. 1930*

Les problèmes de vente des fabricants de produits alimentaires

Billard, Ch. — In de voedingsmiddelenindustrie dient men te produceeren, hetgeen het meest voldoet aan den smaak van het publiek. Daartoe is noodig een studie van het afzetgebied, der consumenten, der middelen van verpachting etc., alsmede een voor zijn taak berekende staf van verkooppersoneel.
B a VI 21 (A 21) *Mon Bureau Jan. 1930*

Les systèmes modernes de vente

DunEAU, M. — De „verkoop aan huis” wordt meer en meer ingevoerd. Schrijver geeft de voornaamste punten van een dergelijke verkooporganisatie voor radiotoestellen.
B a VI 21 (A 18) *Mon Bureau Jan. 1930*

L'avènement du consommateur

Ravisse, G. — Als middel tot verhooging der koopkracht van den verbruiker heeft men aanvaard verkoop op crediet en loonsverhoging. Daarnaast zijn nieuwe afzetgebieden gezocht, waarbij Amerika meer en meer de plaats van Europa inneemt. Het is toch de taak van Europa de politiek te wijzigen.
B a VI 21 (A 18) *Mon Bureau Jan. 1930*

Le service des approvisionnements

AchON, S. — Een afzonderlijke inkoopafdeeling is om verschillende redenen noodzakelijk. Schrijver geeft de organisatie met modellen van de inkoopafdeeling eener fabriek.
B a VI 22 (A 9) *Mon Bureau Febr. 1930*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Licht en schaduw in de Nederlandsche huisindustrie

Gargas, Dr. J. — Schr. schetst den invloed van de moeilijkheden van de Nederlandsche huisindustrie gedurende de oorlogsjaren en bespreekt het voorkomen van gedwongen winkelnering. Van collectieve arbeidsovereenkomsten is wel eenige steun voor de huisarbeiders uitgegaan. Invloed op het sterftcijfer, werkloosheid, invloed van huismachine-fabrikanten, houding van de groot-industrie, passeeren vervolgens de revue. Ten onrechte beschouwt men de huisindustrie als een uitstrevende bedrijfsvorm.
B a VII 1 (A 14) *Vragen des Tijds Maart 1930*

De betrekkelijke waarde der psychotechniek, intelligentietests en reactieverschijnselen, psyisognomie en karakterologisch onderzoek

Slegtenhorst, H. J. — De resultaten van het psychotechnisch onderzoek zijn in de praktijk niet altijd even schitterend. Volgens schrijver zal dan ook in de toekomst naast het psychotechnisch onderzoek aan de physiognomie meer aandacht moeten worden geschonken.
B a VII 5 (A 7) *Administratieve Arbeid Jan. 1930*

Ligt in de efficiëntie de grond der werkloosheid?

Verwey, C. — Schr. tracht deze vraag vanuit een algemeen economisch gezichtspunt, langs den weg der afnemende abstractie, te beantwoorden. Zijn conclusie is, dat in een samenleving waar het klasse-monopolie van den grondeigendom bestaat, de werkloosheid blijft bestaan niet door, doch trots den invloed der efficiëntie.
B a VII 10 (A 16) *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Maart 1930*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Een paar losse opmerkingen over den tuinbouw in Nederland

Riemsdijk, J. J. van — Aan de hand van uitvoerig cijfermateriaal geeft schr. een schets van den tuinbouw in verschillende gebieden van Nederland, in het bijzonder van het Westland, terwijl schr. in een slot-artikel een niteenzetting geeft van de economische beteekenis.
B b IV 2 (B 1) *De Economist Maart en April 1930*

De bestemming van de Java-suiker en melasse

Prinsen Geerligts, Dr. H. C. — Slechts een klein gedeelte van den Java-suikeroogst passeert het kanaal van Suez. Grootverbruikers zijn vooral Britsch-Indië en China. Melasse was tot voor korten tijd een lastig afvalproduct (arak en spiritus) doch thans neemt de vraag er naar steeds toe (voor alcohol in de techniek en voor motorbrandstof).
B b IV 3 (B 1) *In- en Uitvoer 31 Maart 1930*

Statistieken omtrent 72 rubbercultuurmaatschappijen in Ned. Indië

De Redactie publiceert statistische overzichten, uit de jaarverslagen samengesteld, voorzien van toelichtingen en conclusies.
B b IV 7 (B 1) *De Kroniek 15 Maart 1930*

V. INDUSTRIE

De situatie in de kunstzijde-industrie.

Valk, H. M. H. A. van der — De kunstzijde-industrie bevindt zich thans in een toestand van depressie, doordat de productie zich nog sneller uitbreidde dan de consumptie. Op den langen duur zijn de vooruitzichten nochtans niet ongunstig.
B b V 13 (B 3n) *Econ. Statistische Berichten 26 Maart 1930*

VI. HANDEL

De goederenmarkt te Amsterdam

De Kamer van Koophandel voor Amsterdam publiceert een rapport behelzende gegevens omtrent de techniek en de beteekenis van de goederenmarkt te Amsterdam.
B b VI 2 (B 5) *Econ. Statistische Berichten 12 Maart 1930*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

De concurrentie van het motorvervoer aan de spoor- en tramwegen in Indië

Caspersz, G. P. J. — In Indië waar nog groote landstreken van spoorwegverbindingen verstoken zijn, speelt de autobus een veel grootere rol dan in Nederland. De concurrentie met de spoor- en tramwegen is daarom uiterst scherp. Het gevolg waren eigen busdiensten der tramwegen. Het aantal particuliere auto's is in Indië ook zeer groot, dit beteekent afname van het 1e en 2e klasse-treinvervoer. De bus trekt vooral de 3e klasse spoorreizigers aan. Een tweede oorzaak voor lagere opbrengsten kan de concurrentie van de vrachtauto worden, vooral voor stukgoederen. De spoor- en tramwegen moeten zich aan de veranderingen aanpassen wat groote kosten met zich brengt. Volgens behandelt schr. de wettelijke verordeningen voor het motorverkeer in Indië. Het gevolg van het stijgende motorvervoer in Indië is dit: de taak van pionierlijk te zijn zal in de meeste gevallen voor de spoorwegen niet meer zijn weggelegd. Die is door de gewone wegen overgenomen.
B b VII 2 (B 7) *De Ingenieur 21 Maart 1930 p. T. 33—T. 46*

De strijd over de telefoontarieven

Bilt, Prof. Ir. C. L. van der — Naar aanleiding van de invoering van een middeling tusschen een vast en een gesprekkentarief te Amsterdam, worden de voor- en nadeelen der verschillende tarieven uiteengezet.

Abonnementsprijs zoowel als twee abonnementsprijzen (huis- en zaakaansluitingen) komen voor eenigszins groote netten niet meer in aanmerking. Tenslotte wordt op het voordeel van gesplitste aansluitingen gesproken. In ieder geval zijn heden voor grotere steden gesprekkentarieven wenschelijk.
B b VII 8 (B 9) *Electrotechniek 8 Maart 1930*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Hypothecaire belasting van den bodem

Best, Mr. J. — Schr. bespreekt de resultaten, die blijken uit de cijfers voor het z.g. zandgebied van Overijssel en bepleit geldleening op korten termijn op onderpand van grond.
B b X 4 (B 6a) *De Nederl. Mercur 13 Maart 1930*

Berekening van rentevergoeding bij spaarbanken

Groen, Mr. J. H. — Er bestaan verschillende wijzen van renteberekening voor spaarbanken. De keuze van een bepaald systeem wordt beheerscht door de in gebruik zijnde „inkortingen”. Deze kunnen zijn in bedrag, zoowel als in tijd. Schrijver geeft zijn meening over de bestaande soorten „inkortingen”.
B b X 7 (B 6a) *Administratieve Arbeid Febr. 1930*

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Comptable Theorie door L. H. J. M. Landuyt. Uitgave van J. Muusses. Pumerend 1930. Ingen. f 3.75, gebonden f 4.50.

De rechtspositie van Besloten Naamloze Vennootschappen, ten opzichte van den fiscus door Prof. Mr. G. Russel. Prijs f 1.50.

Rationalisatie in particuliere en overheidsbedrijven, door Prof. Dr. J. Goudriaan Jr., Prijs f 0.60, beide uitgaven van de N.V. H. van der Marck's Uitgeversmij. Amsterdam 1930.